

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির দলিল

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ জাতীয় কংগ্রেসে (৮-১০ এপ্রিল ২০০৫) কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ

পূঁজিবাদ আমাদের গণতন্ত্রকে ব্যর্থ করেছে: গত দশ বছরে আমাদের দেশে গণতন্ত্রের একটি শ্রেণী বিশ্লেষণ ও শ্রমিকশ্রেণীর সামনে চ্যালেঞ্জ

১) এই কংগ্রেসের মূল বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে আমাদের দেশে গণতন্ত্রের প্রথম দশ বছরে শ্রেণী, জাতীয় এবং মহিলা সংক্রান্ত বিষয়গুলির একটি সার্বিক বিশ্লেষণ করার চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আলোচনার সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রেণী সংগ্রাম: ১৯৯৪-২০০৪ সময়কালে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক অর্থনীতি' শীর্ষক একটি আলোচনার দলিল পেশ করেছে। আমরা আশা রাখি যে, গত কয়েকমাসে আমাদের সমস্ত প্রতিনিধিরা এই দলিলটির উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এবং বিতর্ক করেছেন।

২) গত কয়েক দশক ধরেই আমাদের পার্টিতে আমরা মার্কসবাদী লেনিনবাদী শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও সংগ্রাম করে চলেছি। আমরা আরও বলেছি যে, আমাদের জাতীয় ও মহিলা বিষয়ক প্রশ্নগুলির সাথে শ্রেণীর সম্পর্কে বাইরে রেখে, শ্রেণী সম্পর্কগুলি উপলব্ধি বা আয়ত্ত করা যাবে না। শ্রেণী বিশ্লেষণকে ভিত্তি করেই ঐ বিষয়গুলি যথার্থভাবে বোঝা যাবে।

৩) এই দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বাধীনতার প্রথম দশ বছরে আমাদের আন্দোলন এবং জনগণের মধ্যে শ্রেণী ও শ্রেণী গঠনের বিশ্লেষণের বিষয়টি পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এটা হচ্ছে এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব ও দেশীয় পূঁজিবাদের আধিপত্যের ফলে আমাদের বিপ্লবে জাতীয় ও লিঙ্গভিত্তিক বিষয়ে সমস্যাগুলি নিরসনের প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধমানভাবেই আক্রান্ত হচ্ছে।

৪) এই দলিলে কয়েকটি মূল বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে যেমন, গণতন্ত্রের গত দশ বছরে শ্রেণী গঠনের বৈশিষ্ট্য, দেশের ভিতরে এবং বাইরে শ্রেণী সংগ্রাম এবং শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা ও আগামীদিনের চ্যালেঞ্জ। অবশ্য এটা আমরা নতুন কিছু বলছি না, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি গত দশ বছর ধরে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ ও সংগ্রামের কাজে নিয়োজিত। সরকারী নীতিসমূহের মূল্যায়ন, পারস্পরিক আলোচনা, কৃষান্নদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, ভূমি সংক্রান্ত প্রচার এবং জিহ্বাবোয়ে বিষয়ক বিতর্ক ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চলছে। আমরা এই বিশেষ কংগ্রেসে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সামনে চ্যালেঞ্জগুলি উপলব্ধির ভিত্তি হিসাবে শ্রেণী বিশ্লেষণগুলি সংহত করব।

৫) শ্রেণী-সংগ্রাম এবং দেশের মধ্যে অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার একটা

কৌক আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। খোলামনে আমাদের দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

৬) গত দশ বছরে আমাদের গণতন্ত্রে শ্রেণী মূল্যায়নের জন্য শ্রেণী গঠনে মহিলাদের সম্পর্কিত করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মহিলাদের উপর এক বিশেষ আক্রমণ সঙ্ঘটিত হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাঁটাই এবং অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির আসল ধাক্কাটা মহিলাদেরই সহ্য করতে হয়। দু'রকমভাবে তারা এই ক্ষয়ক্ষতি বহন করেন। প্রথমত, সরাসরি আক্রান্ত হওয়া, দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে তাঁদেরই সাংসারিক দায়িত্বের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়।

৭) অবশ্যা, প্রাথমিকভাবে মহিলাদের আক্রান্ত হিসাবে তুলে ধরাটা ভুল হবে। শ্রমিকশ্রেণীর এবং গরিব মহিলাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দৈনন্দিন সংগ্রামে নিয়োজিত এবং এই সংগ্রামে চলছে। সমাজকে এই আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তারা বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালাচ্ছেন, যদিও তার কিছুটা আড়ালে; কো-অপারেটিভে, ফার্মেসি এবং তাদের বাড়ির মধ্যে তাঁরা পুঁজিবাদী বাজারের ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি পরিবারের মানুষদের একসাথে ধরে রাখতে সংগ্রাম করছেন।

৮) এই সমস্ত বিষয়গুলি বিশেষ কংগ্রেসের সামনে কিছু মৌলিক প্রশ্ন উপস্থিত করেছে। সবচেয়ে বেশি জরুরী হলো, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে একটা প্রগতিশীল সরকারের অবস্থানের বাস্তবতা এবং মহিলা, শ্রমিক ও গরিব মানুষদের পক্ষে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সংহত করার চ্যালেঞ্জগুলি। এর সাথেই সম্পর্কিত হলো এই প্রশ্নও যে, জাতীয় ও মহিলাদের সমস্যাগুলি কতদূর আমরা নিরসন করতে পারব যেখানে ধারাবাহিকভাবে কিছু কিছু উপনিবেশবাদী এবং বর্ণবিদ্বেষী সম্পর্কগুলি থেকে গিয়েছে।

৯) আমাদের নিজস্ব আন্দোলনের বাইরে শুধুমাত্র শ্রেণী গঠন ও শ্রেণী সংগ্রামের বিশ্লেষণই বিশেষ কংগ্রেসের মূল আলোচ্য হিসাবে ধরে নেওয়াটাও ভুল হবে। আমাদের নিজস্ব সংগ্রাম ও জোট হলো বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী একটা 'বৃহত্তর মঞ্চ'। এটা আমাদের একটা শক্তি কিন্তু এর মধ্যে ভুল পথে চলার একটা আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। এই কারণেই, আমাদের নিজস্ব বৃহত্তর সংগ্রামের মধ্যে কেমনভাবে শ্রেণী দ্বন্দ্বগুলি প্রকাশিত হচ্ছে, বিশেষ কংগ্রেসে সেই বিষয়ের উপর খোলাখুলি আলোচনা দরকার।

১০) উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৬ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে আমাদের জোট অনেক টানা পড়েনের মধ্য দিয়ে চলেছে। এগুলো শুধু সরকারী নীতির বিষয়ে মতপার্থক্য নাকি বৃহত্তর সমাজ ও সংগ্রামের মধ্যে গভীরতর শ্রেণীদ্বন্দ্বগুলির মৌলিক একটা প্রতিফলন?

১১) সমস্ত স্তরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেশের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। দক্ষিণপন্থী দলগুলোর মতো আমরা এটা মনে করতে পারিনা যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকদল এ এন সি'র মধ্যে দুর্নীতি সহজাত। আমরা দুর্নীতিকে ধিক্কার জানানোর সাথে সাথে এটা বিশ্বাস করি যে, আমাদের সমাজে দ্বন্দ্বিক শ্রেণী বাস্তবতার সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের বিপ্লব হলো অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া রাজনৈতিক বিপ্লব। এরফলেই প্রতিষ্ঠিত (এবং উদীয়মান) পুঁজিপতি শ্রেণীর যড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দুর্বলতাগুলি থেকে যাচ্ছে।

১২) ১৯২১ সালে এস এ সি পি (দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি) বলেছিল, অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে কোন সমস্যার সমাধানই পুঁজিবাদ করতে পারেনি বা পারবে না। ঘটনা হলো, পুঁজিবাদ ও সমতা দুটো হলো অপরিহার্যভাবেই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে এটা আরও প্রকট। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বর্ণগত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসকগোষ্ঠী ছিল, তাও পুঁজিবাদেরই ফলশ্রুতি।

১৩) এতে অবাধ হওয়ার কিছু নেই, নয়া উদারনীতির পোষা লোকজন এবং তাদের সাথীরা এই বাস্তবতাকে প্রকাশ্যে তুলে ধরার জন্য এস এ সি পি'কে আক্রমণ করেছে এবং বলছে যে আমাদের অবস্থান আদর্শগত। তবুও যখন তারা দাবি করে যে, 'মুক্ত বাজার' বেসরকারীকরণ ও

উদারীকরণ হলো আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথ, তখন তারা বলে যে এটা আদর্শগত নয়, এটা হলো 'ধুব সত্য'। অবশ্যই, এটা নয়া উদারীকরণের প্রধান পুরোহিত টনি লেওনের বক্তব্য।

১৪) ২০০০ সালে এস এ সি পি একটা গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছিল। আমাদের দেশ তখন শুধুমাত্র দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা অগ্রসর হয়েছিল, রাষ্ট্র একটা নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিয়েছিল। তখনও আমাদের 'আদর্শবাদী' বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এখন ইতিহাস প্রমাণ করেছে আমরা সঠিক ছিলাম। সরকারের গত দশ বছরের পর্যালোচনাতে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও গরিব মানুষের জন্য বিদ্যুৎ, টেলিফোন, বাসস্থানের জন্য রাষ্ট্রীয় ভরতুকি দিয়ে কম দামে লক্ষ লক্ষ বাড়ি, ৭০ লক্ষেরও বেশি মানুষের কাছে এই প্রথম পরিষ্কার পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া, সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যমে গরিব মানুষের কাছে সম্পদ পৌঁছে দেওয়া এবং সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমস্ত মানুষের সমান সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

১৫) গত দশ বছরে আমাদের গণতন্ত্র ব্যক্তি পূঁজি বিশেষত শ্বেতাঙ্গদের ব্যাপক সাহায্য করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বড় কোম্পানিগুলির মধ্যে বেশকিছু বিদেশে তাদের নাম নথিভুক্ত করিয়েছে এবং অনেকেই এই মহাদেশে নতুন বাজার খুঁজে পেয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য দেশসমূহে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের ৪০ শতাংশই হলো দক্ষিণ আফ্রিকার।

১৬) গত দশ বছরে শ্রমিকশ্রেণী শিল্পে শান্তি বজায় রেখেছে। তার আগের দশ বছরের বর্ণবিদ্বেষী সরকারের সময়ের সাথে তুলনা করলে এই দশ বছরে ধর্মঘটের জন্য শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে অনেক কম। উৎপাদন বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

১৭) দক্ষিণ আফ্রিকার পুঁজি শ্রমিকদের বঞ্চিত করে উদ্বৃত্তের একটা বড় অংশ নিজেই আত্মসাৎ করেছে। তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির করপ্রদানের আগের মুনফা ২০০২ সালে বেড়েছে ৫২ শতাংশ। এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরদের আয় বেড়েছে ২২ শতাংশেরও বেশি। অন্য ডিরেক্টরদের ক্ষেত্রে এটা বেড়েছে ১৯ শতাংশ, অথচ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বেড়েছে মাত্র ০.৪১ শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতি ১০ শতাংশের বেশি হওয়ায় গড়ে প্রকৃত মজুরি কমে গিয়েছে। ২০০২ সালের শেষে ন্যূনতম মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিকরা বছর স্তর সময়ের থেকে আরও গরিব হয়েছেন। এটা ২০০৩ সালেও ঘটেছে।

১৮) গত দশ বছরে ব্যক্তিপুঁজির চেহারাটা কীরকম? ২০০৪ সালে প্রকাশিত কর্মসংস্থান রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে যে, আমাদের দেশে মালিক বা কর্তৃপক্ষের স্তরে বর্ণগত ও লিঙ্গগত পরিবর্তন প্রায় হয়নি বললেই চলে। আরও তথ্য হলো যে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাতেই কৃষাঙ্গদের ও মহিলাদের কর্তৃপক্ষস্তরে প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা বেড়েছে। যদি পরিসংখ্যান থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাকে বাদ দেওয়া হয় তবে দেখা যাবে, কর্মসংস্থানে সমতার প্রশ্নটি ব্যক্তিপুঁজির ক্ষেত্রে অনেক বেশি উদ্বেগজনক।

১৯) এস এ সি পি'র নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বিষয়ে প্রচারের চাপে ব্যাঙ্কগুলো কমমূল্যে গৃহঋণ দেওয়ার বিষয়ে তাদের ব্যর্থতা স্বীকার করেছে। সমবায়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে ব্যাঙ্কের সাহায্য অত্যন্ত কম। এর থেকেও বড় হলো গত দশ বছরে ব্যাপক কর্মচ্যুতি, হাজার হাজার চাকরি থেকে ছাঁটাই এবং ক্ষয়ক্ষতি প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। এটা প্রধানত হয়েছে বেসরকারী ক্ষেত্রে। সংক্ষেপে বলা যায়, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মতো অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিতে ব্যক্তি পুঁজির রেকর্ড অত্যন্ত খারাপ।

২০) সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ মানুষদের হাতেই কৃষিজমি এখনও কৃষিগত। কৃষাঙ্গ কৃষি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণ করা হলো গ্রামে শ্বেতাঙ্গ মানুষদের বৈশিষ্ট্য। জমি বন্টনে এখনও কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

২১) কার্যক্ষেত্রে, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যক্তিপুঁজির অবস্থান হচ্ছে কৃষাঙ্গদের হাতে কিছু

রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকুক, কিন্তু স্বেচ্ছাস্বদের হাতেই থাকবে অর্থনৈতিক ক্ষমতা। আমাদের দেশে বর্ণভিত্তিক পুঁজিবাদের এই হলো যুক্তি। এ কারণেই এস এ সি পি বলছে যে, কৃষকদের এবং মহিলাদের আমাদের অর্থনীতির বাইরে রাখাটা শুধু অতীতের উত্তরাধিকার নয়, এটা শিকড়ের গভীরে প্রোথিত এবং এটা এখনও বাস্তব।

২২) এই কারণেই এস এ সি পির শ্রেণী (এবং রাজনৈতিক) মূল্যায়ন হলো, আমাদের স্বাধীনতার প্রথম দশ বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের জন্য উপকৃত হয়েছে; কিন্তু পুঁজিবাদ আমাদের দেশে গণতন্ত্রকে ব্যর্থ করেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক মানুস বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী ও গরিব মানুষদের কল্যাণে তা ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাই বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনে আমরা চাই অর্থনীতিতে আরও বেশি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং গণজমায়েত এই দুয়ের মেলবন্ধন। আমাদের কথা শাস্ত এবং সত্য তা হলো, সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ, এখনই এটা গড়ে তোল।

২৩) এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ কংগ্রেস আমাদের, স্বাধীনতার দ্বিতীয় দশকে অগ্রসর হওয়ার পথের একটা ভিত্তি তৈরি করার লক্ষ্যে খোলামনে ও সততার সাথে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে হবে।